

Modelización Térmica de Edificios Enfocada a la Optimización del Control

Lorenzo Pérez

Facultad de Ingeniería, UNLP, La Plata, Argentina
lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar
lperez@fcaglp.unlp.edu.ar

15 de agosto de 2018

Resumen

La flexibilidad de la demanda (DSF) se está convirtiendo en una herramienta crucial para la operación de los sistemas eléctricos. Dado que los edificios con aire acondicionado son candidatos clave para DSF, en este trabajo presentamos un enfoque de modelado térmico de edificios orientado al control, que se mantiene en el dominio lineal y, por lo tanto, es adecuado para su empleo en problemas de optimización convexa. Junto con el modelo del edificio, proponemos dos indicadores de DSF y los aplicamos para evaluar el potencial de DSF de un edificio de oficinas idealizado.

Abstract

Demand side flexibility (DSF) is becoming a crucial tool for the operation of electrical systems. Given that air-conditioned buildings are key candidates for DSF, in this work we present a control-oriented thermal building modeling approach that remains in the linear domain and, therefore, is suitable for use in convex optimization problems. Along with the building model, we propose two DSF indicators and apply them to assess the DSF potential of an idealized office building. This approach allows us to evaluate and quantify the flexibility potential of buildings in responding to the dynamic needs of the electrical grid, while maintaining optimal internal comfort conditions.

1. Introducción

La integración de la flexibilidad de la demanda (DSF) en el sistema eléctrico es un paso fundamental para hacer frente a la generación renovable y al aumento de la demanda pico debido a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, la DSF puede ayudar a equilibrar la generación y la demanda desplazando las cargas flexibles a períodos con alta generación renovable[1], evitando así el desperdicio de generación renovable y disminuyendo la necesidad de sistemas adicionales de almacenamiento de energía[2]. Además, la DSF puede garantizar que se mantengan las restricciones de la red eléctrica, es decir, los límites térmicos y de tensión, durante la operación[3] o pueden apoyar la estabilidad de la red ofreciendo reservas[4].

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) son un candidato importante para DSF, ya que representan una gran parte de la demanda de electricidad en los edificios. La DSF de los sistemas HVAC ha recibido una mayor atención con los avances en las aplicaciones de control predictivo del modelo (MPC) para edificios[5]. Con MPC, el problema de control del sistema HVAC se expresa como un problema de optimización numérica destinado a minimizar el costo de operación, es decir, el costo de energía, mientras se satisfacen las restricciones de confort de los ocupantes, es decir, los límites aceptables para el confort térmico y la calidad del aire interior. El operador del edificio se beneficia del MPC a través de ahorros de costos que surgen de la capacidad de considerar tarifas eléctricas dinámicas[6], es decir, la demanda eléctrica se desplaza a horas con precios bajos.

Los modelos matemáticos apropiados de edificios son el ingrediente clave para MPC y, por lo tanto, para DSF. Específicamente, las ecuaciones del modelo del edificio son restricciones en el problema de optimización numérica del MPC. Para este fin, las formulaciones convexas del modelo del edificio son beneficiosas, debido a la alta eficiencia computacional de los solucionadores de optimización convexa. En este trabajo, introducimos un modelo térmico de edificio orientado al control que atiende específicamente a la formulación de problemas MPC manteniendo todas las ecuaciones del modelo en el dominio lineal, es decir, convexo. Este modelo expresa la relación entre la carga eléctrica de los sistemas HVAC y el clima del aire interior, considerando las interacciones del edificio con su entorno, sus ocupantes y los aparatos. En comparación con un enfoque de modelado similar en[7], nuestro modelo propone formulaciones más detalladas de la superficie y del sistema HVAC que son más adecuadas particularmente para el clima tropical. Además, proponemos dos indicadores de DSF y empleamos el modelo para evaluar la DSF de un edificio de oficinas idealizado.

2. Modelo de edificio

Expresamos el confort térmico en términos de la temperatura del aire interior. Por lo tanto, el modelo térmico del edificio expresa la relación entre la temperatura del aire interior, la carga eléctrica del sistema HVAC, las condicio-

nes climáticas locales y la ocupación del edificio. Suponemos que la temperatura del aire interior, es decir, la temperatura de la zona, dentro de cada zona está distribuida uniformemente. Como punto de partida, expresamos la ecuación diferencial de la temperatura de la zona T_z de la zona z como:

$$\frac{dT_z}{dt} = \frac{1}{C_{th,z}} \left(\sum_{s \in S_z} \dot{Q}_{cnv,int,s,z} + \dot{Q}_{inf,z} + \dot{Q}_{occ,z} + \dot{Q}_{hvac,z} \right) \quad (1)$$

Donde $C_{th,z}$ es la capacidad térmica de la zona $z \in Z_b$, que se obtiene de acuerdo con la norma ISO 13790. El símbolo Z_b es el conjunto de todas las zonas z en el edificio $b \in B$ y B es el conjunto de todos los edificios b . La transferencia de calor hacia la zona z se compone de la transferencia de calor convectivo $\dot{Q}_{cnv,int,s,z}$ desde las superficies $s \in S_z$ hacia la zona z , la transferencia de calor hacia la zona z debido a la infiltración $\dot{Q}_{inf,z}$, la transferencia de calor hacia la zona z debido a las ganancias por ocupación $\dot{Q}_{occ,z}$ y la transferencia de calor hacia la zona z desde los sistemas HVAC $\dot{Q}_{hvac,z}$, donde S_z es el conjunto de todas las superficies adyacentes a la zona z .

3. Indicadores de flexibilidad de la demanda (DSF)

Para evaluar la DSF de un edificio particular con el modelo de edificio presentado, proponemos dos indicadores de DSF a continuación. Como punto de partida, expresamos la operación óptima que servirá como línea base para los indicadores DSF de la siguiente manera:

$$\text{mín} \sum_{t \in T} P_{hvac,el,t} c_t \Delta t \quad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad (27) \quad \forall t \in T \quad (3)$$

$$T_{\min,z,t} \leq T_{z,t} \leq T_{\max,z,t} \quad \forall z \in Z, t \in T \quad (4)$$

$$\dot{V}_{\min,z,t} \leq \dot{V}_{ahu,z,t} \quad \forall z \in Z, t \in T \quad (5)$$

Donde $T_{\min,z,t}$, $T_{\max,z,t}$ y $\dot{V}_{\min,z,t}$ son la temperatura mínima y máxima del aire y el suministro mínimo de aire fresco requerido en la zona z , donde $(\cdot)_t$ denota la dependencia temporal de las restricciones, por ejemplo, para considerar una reducción nocturna. Los símbolos c_t y Δt son el precio de la electricidad en el paso de tiempo t y Δt es la duración del paso de tiempo. Para el caso de prueba siguiente, establecemos el precio de la electricidad como $c_t = 1$. Tomamos la solución de la ecuación (28), es decir, $P_{base,t} = P_{hvac,el,t}$, como la carga eléctrica de referencia en lo siguiente.

3.1. A. Reducción máxima de carga

Podemos caracterizar la DSF por la capacidad de diferir la carga eléctrica durante un período de tiempo particular. Para ello, proponemos la reducción máxima de carga para un período de tiempo fijo con respecto a la carga eléctrica de referencia como un indicador de DSF. Determinamos el factor de reducción máxima de carga r_{\max} con el siguiente problema de optimización:

$$\text{mín } r_{\max,t_1,t_2} + \beta \sum_{t \in T | t \notin [t_1,t_2]} P_{\text{hvac,el},t} \quad (6)$$

$$\text{s.t. } (28b), (28c), (28d), (29b) \quad (7)$$

$$P_{\text{hvac,el},t} = (1 - r_{\max,t_1,t_2})P_{\text{base},t} \quad \text{para } t \in [t_1, t_2] \quad (8)$$

Donde $[t_1, t_2]$ es el período de tiempo deseado para la reducción de carga y β es un pequeño factor de ponderación para asegurar que la solución óptima considere la minimización de la demanda para períodos de tiempo que no están en $[t_1, t_2]$. Iteramos el problema de optimización de la ecuación (29) para diferentes duraciones de períodos de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ y tiempos de inicio t_1 para obtener un valor promedio para $r_{\max,\Delta t}$.

3.2. B. Sensibilidad al precio

Asumiendo un control indirecto a través de los precios de la energía, el operador del edificio determinará su programación de carga minimizando los costos de energía como en la ecuación (28). Por lo tanto, proponemos la sensibilidad de la carga eléctrica a los cambios en el precio como un indicador de DSF. Expresamos la sensibilidad de carga $s_{\Delta c,t}$ para un cambio Δc en el precio c_t en el paso de tiempo t como:

$$s_{\Delta c,t} = \frac{P_{\text{hvac,el},t} - P_{\text{base},t}}{P_{\text{base},t}} \quad (9)$$

Donde $P_{\text{hvac,el},t}$ es la solución de la ecuación (28) para el c_t actualizado. Iteramos el procedimiento sobre t y Δc para obtener un valor promedio para $s_{\Delta c}$.

4. Resultados y discusión

Aplicamos el modelo de edificio presentado a un piso de aproximadamente 750 m² en una torre, que está completamente ocupado por espacio de oficinas. El edificio del caso de prueba está equipado solo con un sistema AHU, es decir, no consideramos sistemas HVAC genéricos o TUs.

Mostramos la reducción máxima de carga para el edificio del caso de prueba en la fig. 1. Observamos la mayor reducción de carga para un período de tiempo de 30 minutos, mientras que la posible reducción de carga disminuye

para períodos de tiempo más largos. Este resultado demuestra las capacidades limitadas de almacenamiento térmico del edificio.

Presentamos los resultados de sensibilidad al precio en la fig. 2. La variación de carga toma valores positivos, es decir, la carga aumenta, para reducciones de precio y valores negativos, es decir, la carga disminuye, para aumentos de precio, lo cual es consistente con el comportamiento esperado.

Figura 1: Reducción máxima de carga..

Figura 2: Sensibilidad al precio.

5. Conclusión

En este trabajo, hemos introducido un enfoque de modelado térmico de edificios orientado al control para evaluar la DSF de los sistemas HVAC. Propusimos dos indicadores de DSF y los empleamos junto con el modelo de edificio para evaluar el potencial de DSF de una oficina en una torre idealizada. Hemos implementado los modelos, indicadores de DSF y caso de prueba presentados en[8] y están disponibles como código abierto.

6. Referencias

- [1] Sarmad Hanif et al. “Cost-optimal operation for a flexible building with local PV in a Singaporean environment”. En: sep. de 2016, págs. 1-5. DOI: 10.1109/ISGT.2016.7781232.
- [2] Raji Atia y Noboru Yamada. “Sizing and Analysis of Renewable Energy and Battery Systems in Residential Microgrids”. En: *IEEE Transactions on Smart Grid* 7.3 (2016), págs. 1204-1213. DOI: 10.1109/TSG.2016.2519541.
- [3] Olle Sundstrom y Carl Binding. “Flexible Charging Optimization for Electric Vehicles Considering Distribution Grid Constraints”. En: *IEEE Transactions on Smart Grid* 3.1 (2012), págs. 26-37. DOI: 10.1109/TSG.2011.2168431.
- [4] Evangelos Vrettos et al. “Experimental Demonstration of Frequency Regulation by Commercial Buildings—Part I: Modeling and Hierarchical Control Design”. En: *IEEE Transactions on Smart Grid* 9.4 (2018), págs. 3213-3223. DOI: 10.1109/TSG.2016.2628897.
- [5] Frauke Oldewurtel et al. “Energy efficient building climate control using Stochastic Model Predictive Control and weather predictions”. En: *Proceedings of the 2010 American Control Conference*. 2010, págs. 5100-5105. DOI: 10.1109/ACC.2010.5530680.
- [6] Evangelos Vrettos et al. “Predictive Control of buildings for Demand Response with dynamic day-ahead and real-time prices”. En: *2013 European Control Conference (ECC)*. 2013, págs. 2527-2534. DOI: 10.23919/ECC.2013.6669762.
- [7] David Sturzenegger et al. “BRCM Matlab Toolbox: Model generation for model predictive building control”. En: *2014 American Control Conference*. 2014, págs. 1063-1069. DOI: 10.1109/ACC.2014.6858967.
- [8] S. Troitzsch, T. Miori y A. Vautrin. “CoBMo - Control-oriented Building Model”. En: *Zenodo* (2009). DOI: 10.5281/zenodo.3523539.